

ONEČIŠĆENJE ZRAKA I ZDRAVLJE MOLEKULARNI MEHANIZMI I KLINIČKE IMPLIKACIJE

AUTOR: DOC. DR. SC. MARIO LOVRIĆ, INSTITUT ZA ANTHROPOLOGIJU

Onečišćenje zraka danas se prepoznaje ne samo kao okolišni, nego kao jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Svjetska zdravstvena organizacija je 2019. godine (engl. *World health organization*, WHO) procijenila da je 4,2 milijuna smrti povezano s kvalitetom ambijentalnog (vanjskog) zraka. Ako se uzme u obzir i kvaliteta unutrašnjeg zraka, taj učinak se penje na 6,7 milijuna smrti.

Toksikologija onečišćenja se s jednostavnog mjerenja lebdećih čestica (engl. *particulate matter*) sve više pomiče prema analizi njihovog kemijskog sastava, reaktivnosti i oksidativnog potencijala, koji su često precizniji indikatori štetnih ishoda od same koncentracije čestica u zraku. Iako se u medijima kao faktor rizika najčešće spominju upravo čestice, primjerice PM_{10} (čestice promjera do 10 mikrometara) ili $PM_{2.5}$ (fine čestice promjera do 2,5 mikrometara), njihov sastav je ono što daje doprinos toksičnim učincima. Najveći rizik predstavljaju tzv. ultrafine

djeluju kao tihi agensi sustavne upale, oksidativnog stresa i genotoksičnosti, prodirući duboko u stanične mehanizme i mijenjajući homeostazu organizma na načine koji tek sada postaju potpuno jasni. Zbog svoje velike površine u odnosu na masu, $PM_{0.1}$ nose značajnu količinu adsorbiranih toksina kao što su metali ili kemijski spojevi nastali gorenjem fosilnih goriva. Primjer tih spojeva su policiklični aromatski ugljikovodici (engl. *polycyclic aromatic hydrocarbons*, PAH). Ultrafine čestice imaju sposobnost putem olfaktornog živca izravno ući u centralni živčani sustav, zaobilazeći krvno-moždanu barijeru. Primjer poznate, kliničke slike "metalne groznice" (engl. *metal fume fever*) kod zavarivača vjerojatno je sistemska manifestacija akutne upale pluća uzrokovane upravo ovim ultrafinim česticama.

Kada govorimo o molekularnim mehanizmima oštećenja, važno je razlikovati dvije osnovne vrste kemijskog utjecaja na biološka tkiva: onaj posredovan prooksidansima i onaj

IAKO SE U MEDIJIMA KAO FAKTOR RIZIKA NAJČEŠĆE SPOMINJU UPRAVO ČESTICE, NJIHOV SASTAV JE ONO ŠTO DAJE DOPRINOS TOKSIČNIM UČINCIMA.

čestice koje su arbitrarno definirane promjerom manjim od 100 nanometara ($PM_{0.1}$). Za razliku od većih čestica koje se zadržavaju u dišnim putevima, $PM_{0.1}$ se ponašaju gotovo poput plinova te transcelularno prolaze kroz alveolarni epitel i ulaze u krvotok kojim se raspodjeljuju u sve organe.

Suvremena istraživanja otkrivaju složenu sliku u kojoj onečišćujuće tvari, upravo zbog svojeg kemijskog sastava

uzrokovani elektrofilima. Prooksidansi, prisutni u česticama, a nastali izgaranjem fosilnih goriva, reduciraju kisik u reaktivne kisikove vrste (engl. *reactive oxygen species*, ROS). Ovaj proces troši stanične antioksidanse, dovodeći stanicu u stanje oksidativnog stresa. S druge strane, elektrofilni, koji su često prisutni u hlapivim organskim spojevima (engl. *volatile organic compounds*, VOC), djeluju izravnije formiranjem kovalentnih veza s nukleofilnim cen-

trima na proteinima. VOC su molekule širokog spektra, ali im je zajedničko svojstvo hlapljivost na sobnoj temperaturi. Toj kategoriji pripadaju mirisi, goriva i tvari nastale gorenjem, pušenjem te hlapljenjem, primjerice građevinskih materijala.

Na staničnoj razini, ovi procesi pokreću kaskadu koja može dovesti do specifičnih oblika stanične smrti. Osim klasične apoptoze i nekroze, novija istraživanja ističu ulogu ferroptoze i piroptoze. Ferroptaza je oblik stanične smrti ovisan o željezu, potaknut prekomjernom lipidnom peroksidacijom i disfunkcionalnom autofagijom, specifično feritinofagijom, gdje razgradnja feritina dovodi do oslobađanja željeza koje dalje katalizira oksidativna oštećenja. Piroptaza je, pak, izrazito upalni oblik smrti stanice povezan s aktivacijom inflammasoma, što dovodi do oslobađanja pro-upalnih citokina, dodatno pogoršavajući upalni status tkiva. Ovi procesi ne oštećuju samo lipide i proteine, već uzrokuju i izravna oštećenja DNK te epigenetske promjene koje mogu potaknuti kancerogenezu.

Velik broj ovih navedenih onečišćujućih tvari može se naći i u često zanemarenom unutrašnjem zraku. Procijenjeno je kako ljudi provode oko 90 % svog vremena u zatvorenom prostoru stoga kvaliteta unutrašnjeg zraka postaje značajna odrednica zdravlja. Unutrašnji zrak je složena smjesa vanjskih onečišćujućih tvari koje infiltriraju prostor i tvari unutarnjih izvora, poput kuhanja, grijanja i kemikalija iz namještaja, građevinskih materijala i sredstava za čišćenje. Međutim, ovdje važnu ulogu ima mikrobiom. Prema hipotezi bioraznolikosti, smanjena izloženost raznolikim mikroorganizmima i prirodnom okolišu može dovesti do disbalansa imunološkog sustava i porasta alergijskih bolesti. Zdrav unutarnji okoliš ne znači sterilnost, već ravnotežu u kojoj prisutnost nepatogenih mikroorganizama može jačati imunološku otpornost.

S epidemiološkog stajališta, najnovija istraživanja, kroz pregledne znanstvene radove i meta-analize za potrebe WHO smjernica, potvrđuju da ne postoji sigurna granica izloženosti lebdećim česticama. Nedavna analiza koja je obuhvatila 106 kohortnih studija pokazala je vezu između dugotrajne izloženosti lebdećim česticama i smrtnosti. Povećanje koncentracije $PM_{2.5}$ za $10 \mu g/m^3$ povezano

U skladu s rizicima revidirana je direktiva Europske komisije o kvaliteti zraka i čistom zraku za Europu. Direktiva (EU) 2024/2881 (izmjena) postavlja nove granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u Europskoj uniji. Direktiva definira i pravo građana na „čist zrak“ koja je osigurana kroz mogućnost financijskih kompenzacija u slučaju kršenja istih. Nove granične vrijednosti, primjerice

Službena mjerenja provode se najčešće zakonski propisanim, normiranim metodama, kako bi podaci bili usporedivi unutar EU. Kvaliteta zraka je sve prisutnija tema u medijima, no važno je ostati kritičan s obzirom na izvore informacija. Portali koji nude informacije s potencijalno neredovito baždarenih i održavanih mjernih uređaja mogu voditi ka pogrešnim informacijama u javnosti.

ONEČIŠĆENJE ZRAKA NIJE SAMO EKOLOŠKI PROBLEM, VEĆ SLOŽENI TOKSIKOLOŠKI IZAZOV KOJI ZAHTIJEVA INTEGRIRANI PRISTUP.

je sa značajnim porastom rizika od smrti svih uzroka, kao i specifično od cirkulacijskih i respiratornih bolesti te raka pluća. Noviji su podaci također potvrdili i značajne veze između PM_{10} i smrtnosti od koronarne bolesti srca i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), što ranije nije bilo poznato. Ovi podaci navode na zaključak kako čak i niske razine onečišćenja koje se ranije smatralo prihvatljivima, u slučaju kronične izloženosti, nose mjerljiv rizik za javno zdravstvo.

za $PM_{2.5}$ su dvostruko niže, s ambicioznim ciljem ostvarenja do 2030. godine. U Republici Hrvatskoj institucije poput Državnog meteorološkog zavoda, regionalnih službi i Zavoda za javno zdravstvo te Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, djeluju u službi mjerenja i tumačenja mjerenja kvalitete zraka. Postoji mnogo metoda mjerenja kvalitete zraka koje uključuju složene procese provjere kvalitete, baždarenja instrumenata i konačno razumijevanja podataka.

Zaključno, onečišćenje zraka nije samo ekološki problem, već složeni toksikološki izazov koji zahtijeva integrirani pristup. Od molekularne do sustavne razine gdje ultrafine čestice i drugi kemijski agensi prodiru u vitalne organe, utjecaj na zdravlje je sveobuhvatan. Kliničari bi trebali biti svjesni da simptomi pacijenata - od respiratornih egzacerbacija i kardiovaskularnih incidenata do kognitivnih smetnji - mogu biti izravno povezani s kvalitetom zraka kojeg udišu, posebice kod kroničnih pacijenata, bilo vani, bilo u zatvorenom prostoru. Prevencija kroz smanjenje emisija i poboljšanje kvalitete zraka ostaje najučinkovitija metoda za ovu globalnu epidemiju. ■

Literatura:

1. Cho, A. K., Kumagai, Y., & Abiko, Y. (2026). The Chemical Toxicology of Ambient Air Pollutants. *Annual review of pharmacology and toxicology*, 66(1), 353–368. <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-021025-091036>
2. Hartiala, M., Varpu Elenius, Pesquera, A. A., Androulakis, S., Annesi-Maesano, I., Artur Badyda, Brandsma, S., Ioanna Chatziprodromidou, Goran Gajski, Garcia-Aymerich, J., Chiara Giorio, Hugg, T., Jouni J. K. Jaakkola, Koch, S., Pim, Angeliki Matrali, Melymuk, L., Mueller, N., Muszyński, A., & Oproek, J. (2025). Exposures in Indoor Air Affecting Health. *Allergy*. <https://doi.org/10.1111/all.70179>
3. Orellano, P., Kasdagli, M. I., Pérez Velasco, R., & Samoli, E. (2024). Long-Term Exposure to Particulate Matter and Mortality: An Update of the WHO Global Air Quality Guidelines Systematic Review and Meta-Analysis. *International journal of public health*, 69, 1607683. <https://doi.org/10.3389/ijph.2024.1607683>
4. Schraufnagel, D. E. (2020). The health effects of ultrafine particles. *Experimental & Molecular Medicine*, 52(3), 311–317. <https://doi.org/10.1038/s12276-020-0403-3>
5. Vilas-Boas, V. et al. (2024) 'Particulate matter-induced oxidative stress – Mechanistic insights and antioxidant approaches reported in in vitro studies', *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 110, p. 104529. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.etap.2024.104529>.